

ВОСТОК И ВОСТОЧНАЯ КУЛЬТУРА В ПОЭЗИИ С.ЕСЕНИНА

Махмудова Юлдуз Аскарровна

Abstract: в статье пойдет речь о востоке и место востока в поэзии С. Есенина

Key words: Восток, Персия, «Персидские мотивы», Шахрезада, рубаи, культура востока.

Введение

Персия, страна "тысячеголосых соловьев", была давним увлечением многих поэтов и писателей: «Западно-восточный диван» Гете, «Похождения Хаджи Бабы из Исфагана» Морье, "Персидские письма" Монтескье...

В 20-х годах прошлого века, когда Сергей Есенин уже был известным поэтом, ему пришла в голову идея посетить Персию и окунуться в ее поэтическую атмосферу. Для Есенина эта поездка, несомненно, была решенным делом. Однако его не пустили. Было особое указание сверху - Есенин с его волюнтаристским и шумным поведением был неудобен для поездки в Тегеран. И он решает поехать на Кавказ - эту Мекку многих русских поэтов и в некотором роде преддверие Персии. Есенин побывал на Кавказе в 1924-25 годах. Впечатлений от Кавказа было достаточно, чтобы Есенин, получив заряд вдохновения, начал писать и за этот период написал целый цикл так называемых "Персидских мотивов".

Основная часть

20 Сентября 1924 года Есенин прибыл в Баку через Тбилиси. Официальной причиной его поездки стало участие в торжествах по случаю очередной годовщины расстрела 26 бакинских комиссаров.

В Баку Есенин всерьез заинтересовался восточной экзотикой, которой так славился этот город. Он часто посещал старые кварталы, сохранившие ярко

выраженный восточный вид. Бакинская крепость, Ханский дворец, минареты мечетей, Девичья башня, персидские торговцы, с окрашенными хной бородами и ладонями, восхищали Есенина и вызывали у него нескрываемую радость. В поисках экзотики, материала и вдохновения для стихов он часто посещал оживленные азиатские базары Баку. "Я чувствую себя просветленным...- писал он из Батуми в 1924 году. "Так много и легко пишется в жизни очень редко". "Каков ваш цикл, Сергей Александрович?" - спросил его молодой писатель И. Рахильо. "О счастье в любви", - улыбаясь, ответил Есенин. - И о скоротечности этого счастья. Оно быстротечно, мой друг, быстротечно...»

В сентябре 1924 года Есенин переехал из Баку в Тбилиси. Во время своего пребывания в Тбилиси Есенин часто посещал редакцию газеты "Заря Востока". Здесь он стал почти своим человеком и опубликовал несколько своих работ. Впечатления от Тбилиси были настолько сильными и приятными, что Есенин впоследствии, в Москве, не переставал мечтать о новой поездке туда к грузинским поэтам, о которых он всегда вспоминал с любовью и теплотой. В декабре 1925 года Есенин приехал в Батуми по приглашению журналиста А. Повицкого. Здесь он в основном закончил свой цикл "Персидские мотивы", основанный на впечатлениях от пребывания в Баку и Батуми. Уже 10 декабря газета "Труд Батуми" опубликовала два стихотворения из этого цикла: «Улеглась моя большая рана» и «Я спросил сегодня у менялы». "Кавказский период был очень плодотворным для Есенина, здесь он написал много стихов, вдохновленных новыми темами и новыми впечатлениями. Цикл "Персидские мотивы" отразил впечатления от Кавказа и воспоминания о Средней Азии. С. Есенин проявлял пристальное внимание к поэтическому наследию Востока. Персия манила, возникая в его творческом сознании. Увлечение своеобразным искусством классиков Востока сказалось и в самом поэтическом строе персидских стихотворений. Персия Есенина, говорят ученые, в своем восточном цикле - это Восток, созданный не только "из живого глаза"; это восток

Корана ("Магомет перехитрил в Коране...") и арабские сказки ("Где жила и пела Шахразада..."), и привлекательные имена и названия (Шагане, Лала, Босфор, Тегеран, Багдад), и традиционные народнопоэтические представления, метафоры, образы ("Красной розой поцелуй вею ...").

Интересным фактом является то, что в "Персидских мотивах", кроме Магомета, есть еще три подлинных исторических имени — поэты Саади, Хайям, Фирдоуси. Они живут в "Персидских мотивах" среди своих исторических реалий и символически наполняют мир Персии и мир русского поэта, сравнивающего "свою" Персию со своей "голубой страной". Диалог, который Есенин ведет с Саади, Хайямом, Фирдоуси, строится "на двух уровнях". В самом начале С. Есенин подчеркивает свое уважительное отношение к мировоззрению восточных поэтов, а затем раскрывает сходство и различие между собой и поэтом Востока. Своего рода ключом к "диалогу" является имя восточного поэта, которое содержится в повторяющейся строке и проходит через всю строфу или стихотворение. Элементы образной структуры восточной поэзии пронизывают стихи Есенина, передают реалии, быт, обычаи, ландшафт Востока. Назидательный и философский поток "Персидских мотивов" сближает лирического героя с восточными поэтами, которые делились своим опытом, мудростью в поучительных выводах и хитрыми аллегориями в рубаи и газелях. Персидские стихи Есенина отличаются особой свежестью и ароматом, не похожим на другие, а восточный вкус был передан поэтом очень верно и успешно. Сочная образность, свежесть и оригинальность поэтических стихотворений персидского цикла Есенина до сих пор восхищают любителей поэзии. Этим циклом Сергей Есенин еще раз доказал, что на самом деле он был поэтом "Божьей милостью", достойным продолжателем поэтического наследия Древней Руси, России Пушкина, Лермонтова, Жуковского и многих других славных имен. И все это благодаря Кавказу и тем живым впечатлениям, которые поэт получил от своего пребывания в Тбилиси, Баку и Батуми. Об этом

задумываешься, когда читаешь стихи из знаменитых "Персидских мотивов". Связь между культурами России и Востока восходит к векам. Это связано с экономическими, политическими, историческими и культурными особенностями развития этих регионов и их географическим положением.

Известно, что уже древнерусская культура имела взаимосвязи с литературами византийского и восточного средневековья. В последующие века приобщение русской литературы к восточной тематике становилось все более интенсивным. М. В. Ломоносов, И. Б. К., Г. Р. Державин, И. А. Крылов, В. А. Жуковский, Пушкин, А. А. Бестужев-М., М. Ю. Лермонтов, В. И. Даль, А. А. Фет и многие другие устремили свои глаза на таинственный Восток. В XX веке мотивы восточной поэзии нашли отражение в произведениях русских поэтов М. М. Кузьмина, В. И. Иванова, В. Я. Брюсова и почти все выдающихся поэтов XX века.

Особое место тема Востока занимает в творчестве «певца Руси» Сергея Есенина. В 1923 году С. Есенин написал в Париже стихотворение "Эта улица мне знакома...". Здесь есть такие строки:

Голос громкий и всхлипень зычный,
Как о ком-то погибшем, живом.
Что он видел, верблюдов кирпичный
В завывании дождевом?
Видно, видел он дальние страны,
Сон другой и цветущей поры,
Золотые пески Афганстана
И стеклянную хмарь Бухары.
Ах, и я эти страны знаю –
Сам немалый прошел там путь [3.6].

Интересно, что образ Востока, навеянный в данном случае воспоминаниями о посещении Средней Азии, возникает у С. Есенина в Европе. Годом ранее он писал в письме Анатолию Борисовичу Мариенгофу из далекого европейского города Остенде: "Я сейчас думаю о Клопикове и Туркестане. Как все это было чудесно! боже мой! Я люблю себя сейчас, даже пьяного со всеми моими скандалами...»

В Самарканд – да поеду-у я,

Там живёт – да любовь моя...

«Чёрный Мартышан! Слышишь ли ты меня? Лучше жениться на «доге» и ждать, когда придёт потенция поцелуя, чем сесть духовно здесь ради мариенгофских фонтанов, ну ее к черту, красоту смерти и смерда – мне живому, пусть это будет... Даже разгениаль-но-о!». Находясь в той же социокультурной атмосфере художник направляет свой поэтический взгляд в другую культуру, в далекую, но столь привлекательную для него страну. Строки из приведенного выше стихотворения: "Ох, и я эти страны знаю –сам прошел там долгий путь", - не следует воспринимать в буквальном смысле . Непосредственное знакомство поэта с Востоком было довольно недолгим, и поэт никогда не посещал Персию, чего ему так хотелось. Однако эти строки имеют глубоко символическое значение, потому что устремления души Сергея Есенина, поэтическое воображение и талант истинного творца не только позволили ему понять и принять многое в древней художественной культуре Востока, но и вдохновили его на создание оригинальных поэтических строк, проникнутых его духом .

Следует отметить, что отношение к восточной теме претерпело определенную эволюцию в творческом сознании русского поэта по мере углубления его знаний о Востоке. 26 Июня 1920 года в письме своему другу А. В.Ширяевцу (поэтический псевдоним А. Абрамова), жившему в Ташкенте, С. Есенин обвиняет его в чрезмерной страсти к Востоку: «Пишешь ты много

зрящего, особенно не нравятся мне твои стихи о Востоке. Разве ты настолько осартился или мало чувствуешь в себе притока родных почвенных сил?» Вместе с тем отметим, что впоследствии многие мотивы стихов А. Ширяевца получают свое дальнейшее развитие в творчестве С. Есенина. Подробный сравнительный анализ их дан в монографии П. Тартаковского "Свет вечерний шафранного края ..." Исследователь приходит к выводу: "Сходство поразительное, в отдельных "блоках" просто буквально...". 1921 г. Сергей Есенин, по воспоминаниям В. Вольпина, «рассказывал, что пишет "Пугачева", что собирается поехать в киргизские степи и на Волгу, хочет проехать по тому историческому пути, который проделал Пугачев, двигаясь на Москву, а затем побывать в Туркестане, который, по его словам, давно уже его к себе манит: – Там у меня друг большой живет, Шурка Ширяевец, которого я никогда не видел, – говорил он оживленно».

- Поездка в Среднюю Азию состоялась в том же году и произвела на поэта большое впечатление. Но тогда она еще не была творчески преобразована художественным сознанием поэта, она не стала поэтическим фактом. Художник Федор Васильевич Лихолетов вспоминал: "Мне показалось, что Есенину очень понравился Туркестан. Иногда он говорил о свободе от мелочей и ненужных усилиях, которые испытывал здесь, о счастье жить рядом с милыми и добрыми людьми, под этим вечно голубым, жарким небом, среди зеленых садов и журчащих арыков (он называл их ручьями), как ему хотелось. Но когда я однажды спросил его, мог бы он написать о Востоке, о туркестанской природе, которая вдохновляет нас, русских художников, он отрицательно замотал головой и сказал, что не представляет себе этого, что восточные стихи Ширяевца, хоть они и хороши, всё же слабее, как ему кажется, тех, где русская душа поэта рвётся из каждого слова». Однако надо заметить, что отдельные образы и видение Средней Азии С. Есениным нашли свое отражение уже в произведениях тех лет, в частности в поэме «Пугачёв»:

Наши лодки заплещут, как лебеди, в Азию.

О Азия, Азия! Голубая страна.
Обсыпанная солью, песком и известью.
Там так медленно по небу едет луна,
Поскрипывая колёсами, как киргиз с повозкой.
Но зато кто бы знал, как бурливо и гордо
Скачут там шерстожёлтые горные реки?

Эти строки указывают на непосредственный контакт поэта с природой описываемого региона. Есть свидетельства современников. В уже цитированных воспоминаниях Ф. В. Лихолетова, зафиксированном П.И. Тартаковским описывается путешествие Сергея Есенина в предгорья Чимгана: "Я взял холст и краски, попытался воспроизвести какой-то пейзаж с пышной растительностью и бурной рекой, клокотавшей между камнями. Есенин долго смотрел на мелкую, но бешеную струю воды, сказал, что она похожа на верблюжью шерсть, и вздохнул, вспоминая прозрачные голубые воды реки своего детства. Думается, что вполне правомерно П.И. Тартаковский проводит ассоциацию между словами С. Есенина о воде, похожей на верблюжью шерсть, и строками из поэмы: «Бурливо и гордо скачут там шерстожёлтые горные реки»." Путешествие Сергея Есенина в Туркестан стало первым контактом писателя с Востоком, с его разнообразной природой и культурой, впоследствии вдохновившими поэта на создание "Персидских мотивов", которые стали высокохудожественным образцом диалога русской и восточной классических традиций.

Заключение

Изучая "Персидские мотивы", почти все исследователи сходятся во мнении, что их духовные и эстетические истоки следует искать в Средней Азии. Это вполне правомерно; и не только потому, что здесь впервые произошел личный контакт С. Есенина с культурой Востока, но прежде всего потому, что именно эта земля дала мировой культуре таких гениев художественного слова, как Рудаки, Фирдоуси, Омар Хайям, Руми, Саади, Хафиз и многих других.

Творчество центрально азиатских поэтов вдохновляло величайших писателей Запада и на восточные мотивы. Примером этого являются творчество И.В.Гете, Г. Гейне, П. Мериме, Виктора Гюго, А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Фета, В. Брюсова...

Сергей Есенин – создатель-творец цикла «Персидские мотивы» – занимает в этом ряду свое почетное место

References:

1. Базанов, В.Г. Сергей Есенин и крестьянская Россия / В.Г. Базанов. - Д.: Советский писатель, 1982. - 303 с.
2. Веселовский А. Историческая поэтика / А. Веселовский : [вступ. ст. И.К. Горского ; сост., коммент. В.В. Мочаловой]. – М. : Высшая школа, 1989. – 406 с. – (Классика литературной науки)
3. Волков А. Художественные искания Есенина: моногр. – М.: Сов. писатель, 1976. – 440 с
- 4 Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века. / Гаспаров Б.М. – М. : Наука, 1993. – 304 с.
- Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / [Вступ. статьи А. М. Бабкина, В. П. Вомперского] / В.И. Даль. - М.: Терра, 1995. – Т. 2.
5. Есенин, С.А. Поли. собр. соч.: в 7 т. / [Гл. ред. Ю.А. Прокушев] / С.А. Есенин. - М.: Наука, Голос, 1995-2000.
6. Сидельникова. Традиции и новаторство в творчестве С.А. Есенина. автореф. дисс. ... док. филол. наук. Тбилиси, 1971. – 36 с.